

Entre lo macro y lo micro. Un análisis del despojo en el resguardo el Guamo en el municipio Quibdó, Chocó, Colombia durante el periodo 1998-2020

Between the macro and the micro. An analysis of dispossession in the Guamo territory in the municipality of Quibdó, Chocó, Colombia during the period 1998-2020

DOI: 10.5281/zenodo.7102652

José Suárez Martínez

María Mesa Valdés

Universidad Externado de Colombia/Universidad Icesi

jose.suarez2@u.icesi.edu.co / alexandramesavaldes@gmail.com

Fecha de recepción: 25 de septiembre de 2021 / Fecha de aprobación: 27 de abril de 2022

Resumen: Los pueblos indígenas en América Latina se enfrentan a una serie de violencias que oscilan desde el gerenciamiento de sus territorios que convive paradójicamente con el abandono institucional, hasta la usurpación de su territorio por parte de entes privados legales e ilegales. Estos elementos son las directrices más efectivas del despojo. El presente artículo describe cómo opera el despojo minero en el resguardo el Guamo, Chocó. A partir de la caracterización socioeconómica, histórica y política y, con base en un análisis documental complementado con el trabajo de campo, se concluye desde una perspectiva interdisciplinaria que el despojo minero opera en dos niveles a) lo macro desde la paradójica presencia/ausencia del Estado en el territorio y, b) lo micro que yace en los conflictos internos asociados a la pobreza material y simbólica, los cuales, se acrecentaron con la llegada de la minería mecanizada.

Palabras clave: Chocó, despojo, paradoja, Estado, minería.

Abstract: Indigenous peoples in Latin America face a series of violence that ranges from the management of their territories that paradoxically coexists with institutional abandonment, to the usurpation of their territory by legal and illegal private entities. These elements are the most effective directives of dispossession. This article describes how mining dispossession operates in the Guamo, Chocó. From a socioeconomic, historical and political characterization and, based on a documentary analysis complemented with field work, it is concluded from an interdisciplinary perspective that mining dispossession operates in two levels a) the macro from the paradoxical presence / absence of the State in the territory and, b) the micro that lies in the internal conflicts associated with material and symbolic poverty, which increased with the arrival of mechanized mining.

Keywords: Choco, dispossession, paradox, State, mining.

Introducción

Las comunidades indígenas en América Latina históricamente han enfrentado fuertes procesos de usurpación, sometimiento y colonialismo. Para analizarlos, es posible rastrear tres grandes momentos: los vejámenes de aniquilación, sometimiento físico y simbólico durante la época colonial (CEPAL 2014), los procesos de asimilación e integración de la etapa independentista de los emergentes estados-nación (Von Wobeser 2011) y, los innumerables ejercicios de acumulación por despojo producto del modelo en la etapa neoliberal (Ventura 2018). En este último periodo, los capitales privados han hallado en los minerales, materias primas y combustibles fósiles, las mercancías más atractivas para prolongar la reproducción ampliada del capital¹.

A pesar de los innumerables instrumentos de protección a los derechos de los pueblos étnico-diferenciales en coordenadas globales, regionales y locales (Organización Internacional del Trabajo 2001), actualmente, los pueblos indígenas y afrodescendientes siguen enfrentando problemáticas que tienen una profunda relación con su territorio. Si bien lo “indígena” refiere una multiplicidad de pueblos, comunidades, personas y dinámicas², un pueblo indígena es definido como “una comunidad histórica, con estructura interna, que ocupa o que ha ocupado un territorio” (Gajardo 2015, 234); estos pueblos generalmente atraviesan numerosas adversidades que tienen que ver con sus geografías y la pérdida de sus identidades resultado de la confrontación con grupos estatales, privados y otros al margen de la ley. En ocasiones, estos grupos pueden tener interconexiones como ha ocurrido en la historia reciente de Colombia (United Nations 2010).

En el periodo comprendido entre los años 2002-2006, durante el proceso de desmovilización de los grupos paramilitares, y posteriormente entre 2012-2016 con el inicio del proceso de paz entre el Estado colombiano y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, se abrió el camino para señalar el despojo de tierras y territorios como un factor central de la guerra en Colombia. El despojo se incorporó entonces como un tema prioritario para definir las consecuencias más generalizadas del conflicto armado y uno de los problemas a resolver de cara al posconflicto (Venegas y Ciacedo 2016).

¹ El proceso de reproducción ampliada de capital toma una base marxista y se refiere a un movimiento en espiral en el que en cada ciclo el capitalista dispone de una cierta cantidad de capital que reinvierte en el proceso de producción y de allí recupera el capital invertido, más cierto valor, ese valor es la plusvalía o el valor del producto equivalente a la parte no retribuida del tiempo de trabajo vivo total; ese plusvalor genera la ampliación del ciclo y es lo que se acumula en cada uno. (H. Rodríguez 2015)

² Por ejemplo, de los indígenas en contextos rurales o indígenas en contextos urbanos.

En esta etapa, las actividades propias de modelos extractivistas como la agroindustria, extracción de hidrocarburos o minería a mediana y gran escala, se posicionaron como supuestos motores económicos que “traerían el desarrollo para el país” (Colectivo de Abogados 2011), tras un conflicto interno de más de medio siglo. En la práctica, estos discursos no trascendieron de forma positiva, por el contrario, multiplicaron las denuncias fundamentalmente hechas por parte de diversos grupos étnicos, quienes señalaban los efectos negativos fundamentalmente desde el impacto ambiental. Fue así como el concepto de despojo en Colombia trascendió su uso más allá del conflicto armado circunscrito a un asunto de tierras y propiedad, y fue llevado a sus crueles pedagogías sobre comunidades ancestrales.

Tal es el caso de las comunidades indígenas y afrodescendientes que moran a orillas de los ríos Atrato y Neguá, en el municipio de Quibdó perteneciente al departamento de Chocó. Estas comunidades se encuentran inmersas en un contexto en el que el Estado desde sus instituciones (educativas, laborales y de salud) está completamente ausente, pero completamente presente desde las concesiones del subsuelo del territorio, razón por la cual, diversos agentes privados, fundamentalmente empresas mineras e incluso grupos armados ilegales (Ruíz, Castillo y Forero 2018) han cobrado una “fuerte presencia en los territorios en los últimos veintidós años” (Testimonio 7, comunicación personal, 21 de febrero de 2021).

Las concesiones legales otorgadas por el Estado, aunado a la actividad minera ilegal amparada por su omisión, acaban violando los derechos de los pueblos indígenas en tanto vulneran su autonomía y, por lo general, violentan el derecho a la consulta previa reconocida en el Plan de Desarrollo Nacional y en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Derechos de los pueblos indígenas y tribales en países independientes (Valladares 2017, Caicedo 2017). Estas amplias estructuras recrudecen los riesgos existentes al interior de las comunidades, las cuales, generalmente se caracterizan por pobreza extrema, consumo de bebidas alcohólicas, enfermedades en todos los niveles etarios, e importantes fracturas del tejido social tales como violencias de género y la pérdida de elementos identitarios.

Ante este complejo aparato las preguntas que responde esta investigación versan sobre, a la luz de la sedimentación histórica de la unidad de análisis ¿Qué elementos históricos, sociales y económicos operan para hacer efectivo el despojo en el resguardo el Guamo? Y ¿cuáles son los elementos conceptuales interdisciplinarios a nivel macro y micro para entender este proceso?

El desarrollo del artículo está dividido en tres apartados: un breve análisis histórico departamento Chocó en clave de minería y los efectos sobre el territorio y las comunidades que lo han habitado; una caracterización socioeconómica contemporánea a la luz de la sedimentación histórica del resguardo priorizando el periodo 1998-2020 en el cual se instauró la minería mecanizada y; el análisis conceptual interdisciplinario para analizar y concluir la forma en la que opera el despojo en la zona.

Metodología

La presente investigación es producto de un trabajo conceptual interdisciplinario — fundamentalmente desde la sociología y antropología— para analizar cómo opera el despojo en el resguardo indígena el Guamo. El trabajo de campo estuvo compuesto por tres visitas al resguardo realizadas entre diciembre de 2020 y marzo de 2021. Las técnicas de investigación versaron sobre el análisis documental (Pérez 1998), la aplicación de 7 entrevistas semiestructuradas con algunos actores clave del resguardo (Testimonios), y la observación participante (Kawulich 2005)

TESTIMONIO GÉNERO EDAD

TESTIMONIO	GÉNERO	EDAD
1	Masculino	35
2	Femenino	28
3	Masculino	19
4	Masculino	40
5	Femenino	31
6	Femenino	65 (aproximada)
7	Masculino	33

Tabla 1. Distribución de los informantes de acuerdo a las entrevistas realizadas.

Para el desarrollo argumentativo de la investigación, anticipamos el carácter anónimo de los testimonios, ya que se identificaron algunos datos sobre empresarios mineros e incluso algunos grupos al margen de la ley que habían tenido, o que tienen, presencia en el territorio. Esta anonimidad

busca prevenir cualquier situación de riesgo físico y simbólico para los habitantes del resguardo y para la autora y el autor.

Chocó en-clave de minería.

En el departamento del Chocó, específicamente en la subregión Atrato Alto y Medio, existe una confluencia de distintas problemáticas estructurales: la minería (legal, ilegal, artesanal, a gran escala), la presencia y disputa territorial de grupos armados al margen de la ley, los cultivos ilícitos, entre otros. Estos elementos cohabitan con la extraordinaria y extensa biodiversidad en flora y fauna que caracteriza la región del pacífico y su ubicación geoestratégica. Estos elementos han producido un enclave estratégico atrayente de las formas más crueles de violencia donde a pesar de los diferentes procesos de desmovilización y desarme, la guerra y sus factores subyacentes como la desigualdad y el despojo, siguen presentes. Como señala la Comisión Interétnica:

La historia de Chocó es una historia de saqueos, enclaves, desdías, tomas, desalojos, desarraigos y desplazamientos o confinamientos forzados, al igual que de masacres. La riqueza minera y biológica de la región no ha sido un activo democratizador, sino una fuente de enclaves económicos y rentas capturadas por los armados, vía la violencia, el terror y la barbarie. Sus regalías formales también han sido capturadas por diversas prácticas tanto clientelares como de corrupción política y administrativa, que no profundizan la esfera pública sino las apropiaciones privadas. (Comisión interétnica de la verdad del pacífico 2016, 22)

En cuanto a minería se refiere, el departamento de Chocó, y toda la cuenca del pacífico de Colombia, ha sido desde el periodo colonial foco de intereses económicos y de relaciones de comercio con la extracción de oro. La minería esclavista en el Chocó estuvo en auge en la primera mitad del siglo XVIII, decayó en la segunda mitad y entró en crisis después de la independencia (León 2009). Algunos investigadores señalan que desde la década del 1850 se incentivó la inversión extranjera para estos fines (Echeverry y Díaz 2016, Edelman, Oya y Borrás 2015) y la minería aurífera se convirtió en un negocio sumamente rentable llegando a su legalización mediante los títulos de concesión.

La abolición de la esclavitud entre los siglos XIX y XX no disminuyó las prácticas mineras, por el contrario, numerosas familias de cimarrones libres se asentaron en las riberas de los ríos, lechos y meandros de ríos o arroyos (Cano 2017). en busca de practicar actividades económicas de subsistencia principalmente la minería, la pesca y la agricultura, pero de manera independiente. Este tipo de

poblamiento ribereño fue la estrategia primordial que facilitó el mazamorreo o barequeo³ para las comunidades étnicas afrodescendientes e indígenas a lo largo de la historia. De esta forma, el río se convirtió tanto en el sostén económico principal como en el eje ecosistémico en la configuración demográfica de las comunidades étnicas en esta región.

Las características geológicas de la zona, agregando importantes yacimientos de metales como la plata y el platino, convirtieron la riqueza natural en el objetivo de sobreexplotación con múltiples intereses. Este incremento de la actividad minera tuvo un mayor impacto en la región no solo por la llegada inversionistas extranjeros, la emergencia del estado-nación colombiano que centralizó la organización administrativa generó que territorios como el Chocó mantuvieran una cierta independencia en cuanto a estructuras institucionales y actividades económicas se refiere (González 2019).

Durante las primeras décadas del siglo XX, a pesar de los conflictos derivados de la tenencia de la tierra, la extracción de oro de forma artesanal y a pequeña escala, se posicionó como la actividad clave para la subsistencia de las comunidades en las comunidades ribereñas (Cano 2015). En la primera mitad del mismo siglo, la minería y la comercialización del oro permitió la convivencia entre comunidades afrodescendientes e indígenas llegando incluso a procesos de castellanización “Nosotros teníamos miedo de los libres -afrodescendientes- pero a veces nos ayudaban a hablar en español para vender el oro y algo de las cosechas en Quibdó” (Testimonio 2, comunicación personal, 13 de febrero de 2021).

Si bien en la segunda mitad de este siglo se mantuvo la práctica de la minería artesanal mediante bateas y palas e incluso motobombas, en los años 80, la empresa Maderas del Darién arribó a la zona del Medio Atrato por el margen izquierdo del Atrato subiendo hasta Bocas de Neguá. Este hecho generó alarmas entre los pobladores -principalmente campesinos negros- quienes iniciaron procesos organizativos para impedir que las tierras fueran concesionadas para explotación de madera, como ya había ocurrido en el bajo Atrato (Comisión interétnica de la verdad del pacífico 2016). Aunado a la llegada de la maquinaria empresarial, hacia finales del siglo XX arribaron algunos grupos de

³ El barequeo es definido como la “operación de lavar arenas superficiales de los lechos y playas de ríos y en general, otros terrenos aluviales [...] para separar y recoger los metales preciosos que contienen (Glosario Servidor, 2019, p. 1). La comunidad del Guamo la define como mazamorreo ya que el sentido de la palabra barequear nombra el consumo de marihuana.

paramilitares, hecho que decantó en el aumento de las guerrillas tanto de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) como del Ejército de Liberación Nacional (ELN) para impedir su avance en la región. Esta disputa territorial generó enfrentamientos que decantaron en el desplazamiento forzado de algunas poblaciones asentadas en estas zonas (Ruiz 2011)

Según las autoridades étnico-territoriales, antes de la llegada e instalación de los grupos armados al Chocó, en los territorios había dos formas de explotación de los recursos naturales que desde esos años agudizaron la presión sobre la titularidad de las tierras: a) la explotación minera de oro, platino y plata y, b) la explotación de madera finas que estuvo a cargo de diversas empresas e inició desde los años 70 en casi todo el departamento (Comisión interétnica de la verdad del pacífico 2016)

Diez años después, en 1991, mientras avanzaba en lo nacional el reconocimiento constitucional los derechos étnicos y culturales para brindar un trato especial a los resguardos y territorios indígenas considerándolos imprescriptibles, inembargables e inalienables⁴, y en lo geopolítico, el convenio 169 de la Organización Internacional del trabajo establecería la Consulta Previa como derecho fundamental de las comunidades a ser informadas sobre los proyectos obras o actividades que se realicen en su territorio, en lo nacional también avanzaba la inversión capitalista mediante el amparo del Estado y los ejercicios neoliberales que mostraban el afianzamiento legal del gran fenómeno minero de la mano con la presencia ilegal.

A partir del año 2000 empezaron a ser introducidas, de manera ilegal dragas y dragones en algunos municipios tales como Río Quito, Tadó⁵; estas actividades estaban custodiadas por grupos ilegales. De forma paralela, se incrementaron las licencias de explotación en territorios colectivos afro y resguardos indígenas, lo que generó, por una parte, tensiones entre la autonomía y titularidad de la tierra versus la facultad del Estado para permitir explotaciones en el subsuelo y, por otra, la contaminación y degradación ambiental.

A pesar de esta paradójica razón de Estado y la copresencia de actores armados, se mantuvo un fuerte movimiento político étnico diferencial de las comunidades indígenas y afrodescendientes. Este movimiento trascendió a un nivel regional con la lucha nombrada en México, como en otras regiones de América Latina: “500 años de resistencia indígena, negra y popular” (Rodríguez 1991). Las conquistas de estos movimientos pueden resumirse en la multiplicación de los reconocimientos

⁴ Como se establece en el artículo 63 de la Constitución Política de Colombia.

⁵ Las dragas son un tipo de excavadoras compuestas por dos brazos mecánicos. Existen cuatro tipos principales: cangilones, succión y dragalina. Las dragas utilizadas en esta etapa fueron de cangilones.

pluriculturales y multiculturales por parte de los estados-nación que no necesariamente decantaron en la transformación sustancial del modelo económico imperante. Por el contrario, los reconocimientos jurídicos se desarrollaron de forma paralela a la vorágine neoliberal (Briones, y otros 2007).

Aunque el modelo extractivista avanzaba en la región, los movimientos, fundamentalmente indígenas, pusieron de relieve la capacidad de agencia política de los sujetos colectivos para plantear otros escenarios de resistencias y re-existencias colectivas para detener o, por lo menos, minimizar los agravios que habían sufrido sus territorios en geografías fundamentalmente rurales⁶. En Colombia, las movilizaciones tuvieron concordancia con aquellos territorios más afectados por el desarrollo minero como los departamentos Chocó y Antioquia (CINEP, Tierra Digna, Unión Europea 2015)

Hoy en día, el Chocó encabeza la lista de minería ilegal a nivel nacional con un 42,5% del área total del departamento afectada por esta actividad (La Republica 2021). Aunque todo el departamento está atravesado por fenómenos y procesos transversales, los impactos sobre las comunidades tienen especificidades que vale la pena analizar para comprender de forma integral el fenómeno, en este caso, del despojo.

Resguardo indígena el Guamo: tras la pista del trasteo de oro en el Rio Neguá 1998-2020

Si bien no se reconoce una fecha en la que este resguardo fue fundando, se estima que los “primeros habitantes llegaron al territorio en 1930” (Testimonio 6, comunicación personal, 11 de diciembre de 2020). Esta llegada, como otras comunidades, fue producto de los movimientos de los grupos humanos a lo largo del río Neguá para expandir las actividades productivas que se centraban en la agricultura, la caza, la pesca y minería artesanal. Desde su asentamiento, se reproducían algunos aspectos culturales que caracterizaban otras comunidades emberá a lo largo del río, por ejemplo, las danzas, las mingas y la fabricación de indumentaria tradicional.

En el transcurso de 1930 hasta finales de 1970, el resguardo experimentó grandes cambios en lo cultural desde una paulatina castellanización por parte de los nombrados “libres”⁷ y la exploración de

⁶ Sin desconocer los fuertes impactos que llegaron incluso al desplazamiento de comunidades enteras hacia las periferias de algunas ciudades (Carranza 2018).

⁷ Sustantivo en cómo la población del guamo y de todo el río Neguá se refiere a la población afrodescendiente.

la explotación artesanal del oro para su comercialización; por su parte, las casas se encontraban dispersas a lo largo del río con distancias considerables entre una y otra. Ya a principios de la segunda mitad de este siglo, derivado de la llegada de grupos armados ilegales, las casas comenzaron a generar cambios espaciales que como la reacomodación que acortó las distancias entre cada casa. En lo que refiere al contacto con personas ajenas al resguardo, estas fueron nombradas generalmente como “paisas”. Paisa refiere a “las personas que vienen de afuera, a veces vienen de Medellín, pero no siempre [...] tampoco viene mucha gente al resguardo” (Testimonio 2, comunicación personal, 13 de febrero de 2021).

Los siguientes veinte años fueron fundamentales para construir el centro de reuniones comunitarias, así como avanzar en la reorganización de las casas alrededor de la cascada Santo Domingo, la cual, proveía la mayoría de los alimentos para los habitantes. De manera simultánea, la comunidad comenzaba a “mazamorrear” en algunos yacimientos explotados de forma artesanal.

A inicios de los años 90, en lo cultural, las tradicionales y los juegos deportivos comenzaron a verse desplazados por otras formas de expresión como ocurrió con el “pocolo”, juego similar a un tiro al arco. Esta actividad se “se perdió porque les gustaba más el fútbol” (Testimonio 4, comunicación personal, 12 de febrero de 2021). Por otra parte, los habitantes masculinos experimentaron un importante aumento en los niveles de consumo de alcohol que decantaron en la necesidad cada vez más fuerte de dinero en efectivo para su compra en la cabecera municipal.

Según algunos habitantes del Guamo, aunque el mazamorreo ya se desarrollaba en zonas aledañas a lo largo del río Neguá, y muchos habitantes se desplazaban para practicarla, la minería masiva para la explotación de oro y platino llegó al resguardo en 1998 impulsada por la presencia de los grupos armados ilegales referidos anteriormente; estos “fueron los primeros en introducir retroexcavadoras en el territorio” (Testimonio 1, comunicación personal, 12 de diciembre de 2020). El incremento de la extracción de oro desencadenó consecuencias inmediatas siendo la afectación directa a la flora y a la fauna la más importante. En estas afectaciones se identifica la contaminación del río por el óxido de la maquinaria abandonada en la zona⁸, el incremento en la tala irregular de árboles⁹, el uso irregular

⁸ Ya que las retroexcavadoras que con el tiempo iban dejando de funcionar, o bien la mina pausaba sus operaciones, se dejaban abandonadas en el territorio por el costo que implicaba moverlas a otro sector.

⁹ Cabe aclarar que según el testimonio 4 “La tala de árboles ya era un problema en otras subregiones del Chocó como el Bajo Atrato donde muchos territorios fueron concesionados a empresas madereras”. Además, siguiendo el mismo testimonio, la tala de árboles era necesaria para “abrir espacios para hacer un huevo y buscar pepitas”.

de químicos como el mercurio para separar el mineral, así como la fuerte derrama de combustibles - gasolina, el Diesel y el petrodiesel- utilizados para alimentar los motores de las bombas.

Aunque la capacidad bélica y de intimidación de estos sujetos era incuestionable, algunos resguardos indígenas no se vieron afectados por el desplazamiento forzado en la misma proporción que los consejos comunitarios afrodescendientes a lo largo del Río Neguá. Una de las razones que explican este hecho es que, en su mayoría, los indígenas no tenían un “lugar” (vivienda) al cual desplazarse en la cabecera urbana de Quibdó como ocurrió con la población del Guamo¹⁰.

El desarrollo masivo de la minería provocó resultados mortíferos para el resguardo. Estos, tuvieron en los infantes su más cruel efecto pues “solo para el periodo de 1998 a 2002 murieron 20 niños en la comunidad por enfermedades transmitidas por los mosquitos de los huecos” (Testimonio 2, comunicación personal, 11 de febrero de 2021). Para los adultos masculinos, aparecieron también riesgos físicos relacionados con su participación en los cortes mineros ya que llegaron a registrar “cuerpos atrapados en los huecos hechos por las retroexcavadoras [...] tres hombres se metían al fondo del hueco de hasta 40 metros de profundidad - y ¿qué pasaba? - Se salían unas piedras de la retro, se derrumbaba y morían los mineros” (Testimonio 2, comunicación personal 2 de marzo de 2021). Además, comenzaron a aparecer dolores en la espalda derivados del sostenimiento de la posición física necesaria para la extracción del mineral.

En lo estructural, confirmando el carácter multicultural del Estado, en el año 2000 el resguardo fue reconocido jurídicamente el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural INCODER (Observatorio Pacífico y Territorio 2011)

Cinco años después del reconocimiento, en 2005, tras siete años de explotación irregular en la zona, el Estado hizo presencia para formalizar la consulta previa con las comunidades del río Neguá, entre ellas el Guamo, y así dar continuidad a la sobreexplotación de los recursos. El acuerdo general, según el Estado, las empresas mineras y la dirección de asuntos étnicos, fue su aprobación por parte de las autoridades indígenas y afrodescendientes, siendo el resguardo el Guamo el territorio más afectado en cuanto a extensión geográfica se refiere.

Uno de los temas que se tocaron para la aprobación de la consulta previa. fue el de los “beneficios económicos” obtenidos por la explotación del mineral. Por ejemplo, algunas personas manifestaron

¹⁰ Aunque no sufrieron un desplazamiento directo, o por lo menos no es nombrado por los testimonios, sí existieron enfrentamientos en los que intervino la Diócesis para mitigar los efectos de los grupos armados en la zona.

que habían logrado adquirir una vivienda en la cabecera municipal debido a la comercialización de “algunos castellanos en Quibdó” (Testimonio 5, comunicación personal 11 de febrero de 2021). Estos testimonios fueron parciales pues se manifiesta también que, aunque algunas personas sí adquirieron una vivienda “muchos hicieron mal uso de su casa y la vendieron como pasó con el señor Fabio, el finado Fernando Bailarín [...] no fueron todos, fueron contados [...] además mucha gente que la vendió recibió su platita y no la invirtieron bien” (Testimonio 5, comunicación personal, 12 de febrero de 2021). Este mínimo ingreso de recursos, así como la nombrada mala administración por parte de quienes vendieron la propiedad, acentuaron la pobreza material y simbólica en el territorio.

El incremento en la actividad minera se interconectó con el avance de las concesiones legales y, algunos otros entes privados que llegaron a explotar de la zona de forma ilegal sobre el mismo título minero concesionado. Esta masiva presencia convivía con un relativo decremento de los actores armados por lo menos en el río Neguá. Para ilustrar la significativa presencia de las concesiones en el departamento, entre los años 2006 y 2008 la minería alcanzó a un 60% de toda la actividad productiva del departamento (Villa y Franco 2013).

Fue así como en el periodo 2010-2020 la actividad operó desde los títulos mineros de forma legal amparada en la aprobación de la consulta previa; legales o no los habitantes del Guamo “trabajaban en el mazamorreo para ganarse sus pepitas” (Testimonio 4, comunicación personal 11 de marzo de 2021). Para legitimar su actividad, algunos mineros otorgaron algunos apoyos monetarios y en especie. A modo de ejemplo, en 2013 mientras “repasaban¹¹” la quebrada Santo Domingo, llevaron al Guamo una planta eléctrica con la capacidad para abastecer de luz eléctrica a dos comunidades enteras.

Ya en este periodo se recrudecieron aún más los impactos a la flora, fauna y se multiplicaron las enfermedades como desnutrición, dengue, paludismo. Además, cada vez se volvían más comunes situaciones como el embarazo juvenil¹². Por su parte, los grupos ilegales “se fueron de la zona o se redujeron a pequeñas células después de la firma de los acuerdos en el año 2010” (Testimonio 1, comunicación personal, 11 de diciembre de 2021), mientras la explotación informal se multiplicaba creando más campamentos mineros. Todos estos riesgos decantaron en las primeras denuncias de las

¹¹ Es decir, volvían a introducir la retroexcavadora.

¹² Según la observación participante pueden aproximarse niñas de 13 años con hijos entre brazos. Esta edad es alarmante en comparación con la edad promedio de las mujeres que han tenido hijos (21.6%).

autoridades indígenas quienes exigían el cese de las actividades invasivas (Observatorio Pacífico y Territorio 2012)

Hoy en día, la población del resguardo está compuesta totalmente por población emberá dobida¹³ y su composición demográfica oscila entre 300 y 380 habitantes¹⁴; se estima una composición por género de 55% hombres, 45% de mujeres y no se identifican personas no binarias; en lo etario, se aproxima una composición de alrededor de 40% de infancias y un 25% de jóvenes.

En el lugar no se reconoce ningún centro de salud, solo la visita esporádica de una enfermera cada tres meses; cualquier atención médica de importancia debe realizarse en “Quibdó”¹⁵. En lo educativo existe un colegio que garantiza hasta noveno curso, cualquier persona que quiera continuar con sus estudios “debe moverse también a Quibdó” (Testimonio 4, comunicación personal, 3 de marzo de 2021). En lo laboral solo se destaca un empleo formal y un contrato por prestación de servicios, ambos para los profesores del colegio; se reconoce entonces que el 99% de los ingresos económicos depende del trabajo informal que realizan hombres y mujeres en los títulos mineros y las áreas ilegales explotadas, es informal porque ninguno está contratado oficialmente. En cuanto a servicios como electricidad, alcantarillado, electricidad o comunicaciones, no existe uno solo, los habitantes operan sus mínimos consumos energéticos con la ayuda la planta de luz otorgada por los mineros. Además, existe un centro Vive Digital instalado en 2008 que actualmente no funciona.

Entre los servicios ecosistémicos¹⁶ que persisten y mantienen parte de la sobrevivencia del resguardo se encuentran el río, el cual solo se utiliza para el aseo personal, lavado de ropa, y en los lugares menos contaminados para la pesca, algunos elementos de la fauna y la flora resaltando el uso y la conservación de algunas plantas medicinales, maderables utilizados para la construcción de canoas, y los cultivos de la yuca, el maíz, el plátano “primitivo” y la pesca de bocachico.

En lo cultural¹⁷, se mantienen prácticas como la minga, aunque “muchas personas prefieren irse al mazamorreo que a la minga porque pueden sacarse sus pepitas de oro” (Testimonio 6, comunicación

¹³ En la zona se reconocen diferentes poblaciones Embera, destacando los Emberá dobida y los Embera katio. La diferenciación básicamente es por las variaciones lingüísticas.

¹⁴ Una de las complejidades para medir la composición demográfica del resguardo yace en la credibilidad sobre una cifra aproximada extraída de una fuente primaria ya que el análisis “casa por casa” se vuelve imposible. Por otra parte, ante la movilidad de indígenas como de afrodescendientes para rebuscarse en el barequeo o mazamorreo en diversos campamentos de la zona, pueden arrojar datos pocos confiables.

¹⁵ Forma local para referirse a la cabecera municipal.

¹⁶ Se define un servicio ecosistémico como aquellos beneficios otorgados por los ecosistemas a los grupos humanos que lo habitan. Estos, tienen una profunda relación con la salud, la economía y la calidad de vida.

¹⁷ Asumiendo una perspectiva amplia de la cultura en la que se inscriben diversas prácticas propias de un grupo cultural específico (Ron 1977).

personal, 2 de marzo de 2021). Cabe señalar que las mingas históricamente han estado acompañadas del consumo de chicha de maíz y esta actividad también se ha transformado pues “cuando hay platica también se toma su cervecita, cerveza y ron en lugar de chicha” (Testimonio 7, comunicación personal, 12 de febrero de 2021). Finalmente, aunque no es posible asumir que este es un efecto directo de la llegada de la minería mecanizada, en los últimos 10 años se han perdido otros elementos identitarios importantes tales como las danzas o la música tradicional emberá, paralelamente se han incorporado ritmos como champeta y vallenato.

Esa multiplicación y recambio cultural ha decantado en el crecimiento de riesgos como las violencias experimentadas por las mujeres y las infancias. A partir de algunos eventos de violencia intracomunitaria, que los testimonios prefieren no mencionar en la investigación, el alcohol parece tener una incidencia importante. Esta situación es especialmente preocupante incluso para las infancias pues “los hombres nos tomamos nuestra cervecita mientras los niños tienen hambre” (Testimonio 3, comunicación personal, 10 de febrero de 2021)

En última instancia, cabe señalar que las autoridades del Guamo, como muchos otros resguardos y consejos comunitarios afrodescendientes a lo largo del Río Neguá y del departamento, han elevado el número de denuncias, por lo menos desde su confederación OICH, agregando al abandono estatal el abandono por parte de organismos no gubernamentales y de cooperación internacional. En palabras de la comunidad, al resguardo “no ha llegado nada, solo hace dos años vino ACNUR a desarrollar un programa, pero la gente no sabía bien de qué era” (testimonio 3, comunicación personal, 12 de febrero de 2021).

Dispositivos del despojo en el Guamo. Hacia una lectura macro y micro de su ejercicio

Además de su condición práctica, el despojo como concepto ha cobrado mayor atención en los últimos 20 años desde disciplinas como la antropología y la sociología (Damonte y Castillo 2010). En estas investigaciones se analizan algunos proyectos como la extracción minera de oro, platino, cobre, plata y combustibles, realizada por inversionistas nacionales y extranjeros en los países del sur global (Muñoz-Duque, Pérez y Betancur 2020). Algunas de estas investigaciones han entendido el despojo como un proceso multitemporal en el que la continuidad con el pasado es condición para opere, y en el que la tierra no es el único elemento perdido, pero sí, el factor primigenio de pérdida en su configuración (Venegas y Ciacedo 2016). Muchas otras apuntan hacia la apuesta estatal de la razón

extractivista (Güiza 2011, Cárdenas 2014). Se reconocen otros estudios de caso en lugares en los que los agentes privados valiéndose del respaldo del Estado despojan a los grupos humanos de su territorio para utilizarlo como usufructo (Bonefeld 2012, Harvey 2005). En muchos de estos ejemplos que generalmente analizan contextos rurales o semi rurales, se impulsa una profunda “destribalización” del territorio con profundos cambios hacia lo urbano insertado a las comunidades en una lógica salarial (Godoy 1995).

Independientemente de la perspectiva de análisis, los alcances del desarrollo minero en clave de despojo han alcanzado y transformado tres aspectos con profundas interconexiones: el socioeconómico, lo histórico y lo político. Lo socioeconómico hace referencia a la unidad de análisis que usualmente utilizan los organismos estatales y privados para analizar de forma multifactorial el estrato social de los habitantes explicada por sus condiciones materiales y el lugar que habitan (Regidor 2001). Respecto de lo histórico, este elemento puede ser asumido, con la complejidad humanística que implica (Prado 2010), hacia los acontecimientos ocurridos en un periodo determinado. Por último, aunque la idea de lo político generalmente alude a la relación entre los ciudadanos y los gobernantes (Solozabal 1984), para esta investigación se asume lo político como las relaciones de “influencia, poder, influencia y dirección de un grupo social” (Tamayo 2012, 17).

Ante la caracterización del departamento y de la unidad de análisis que debe leerse como una sedimentación histórica de los efectos sociales, económicos y políticos sobre el espacio (Moore 2005 citado en Ojeda, 2016) vale la pena responder a la pregunta ¿cómo se volvió efectivo el despojo minero en el Guamo desde una perspectiva conceptual durante el periodo 1998-2020?

Como se observa en los dos apartados presentados anteriormente, la minería en el Guamo como en casi todo en el departamento del Chocó, opera como el elemento estructurante de lo socioeconómico y político a lo largo de su historia. Para su expansión de forma mecanizada, en esta geografía, como en otras latitudes, el capital requirió de los lugares no capitalistas para la usurpación de tierras y la continuación de la acumulación (Luxemburgo 1967). Es por lo anterior que la presente investigación presenta un énfasis en la temporalidad 1998-2020 partiendo de la llegada de la minería mecanizada que recrudesció los impactos sobre el territorio.

Retomar el departamento del Chocó a partir de un recorrido histórico muestra que, aunque la minería aurífera es una actividad ancestral que se ha practicado de forma artesanal fundamentalmente por comunidades afrodescendientes, los impactos sobre el medio ambiente tuvieron una relación

intrínseca con en el periodo de extranjerización del territorio que impulsó una razón gubernamental neoliberal de corte extractivo y que mostraba sus primeros matices en el siglo XIX (Castro 2014).

Con base en lo anteriormente expuesto, es posible generar un análisis contemporáneo en dos niveles a) el nivel macro, es decir los elementos estructurales (Guaque Torres 2018), emanado desde el Estado y los agentes paraestatales que introdujeron de forma intrusiva y violenta la actividad minera mecanizada, y b) lo micro, entendido como los dinámicas internas y relaciones simbólicas, para analizar las grietas, transformaciones y riesgos intracomunitarios generados y al mismo tiempo utilizados por las mineras ilegales para sostener y reproducir la explotación ante los graves efectos depredadores en el territorio (Muñoz-Duque, Pérez y Betancur 2020)

En cuanto a lo macro, la presencia de los agentes ilegales confirma la noción conceptual de Sayak Valencia (2010) quien argumenta que el Estado no solo es legal, también es ilegal y ejerce su dominio y control desde la continuación del capitalismo por capitales nacionales, transnacionales e, incluso, narco capitales operados por sujetos endriagos. Estos sujetos son aquellos que utilizan la violencia como medio y mecanismo para, mediante el asesinato y la tortura, ejercer su dominio.

En este mismo nivel, desde lo administrativo, como se ha documentado desde las críticas del multiculturalismo, el Estado actúa de forma paradójica desde la ausencia/presencia; dicha paradoja puede leerse como una tecnología de estatal. Los ejercicios prácticos paradójicos se traducen en un “abandono” del Estado legal reflejado en la falta de políticas públicas e instituciones educativas, laborales y de salud para atender y garantizar una vida digna de la población, mientras realiza una ponderación nacional de la actividad minera en el territorio mediante la introducción de las economías legales e ilegales. Estas economías participan primero como usurpadoras del territorio y después, como ocurrió en el Guamo, como entes asistencialistas. En una geografía étnico diferencial de pobreza extrema multidimensional, cuestiones como la entrega de una planta que provea luz eléctrica, garantiza una relación paternalista de intercambio en la que la moneda de canje es el territorio¹⁸. Tal es el impacto asistencial que inclusive algunos habitantes se encuentran a la espera de dichos bienes a cambio pues cuando se les preguntó sobre el cómo recibían recursos económicos, se afirmó “Los paisas tienen que darnos” (Testimonio 4, comunicación personal, 10 de diciembre de 2021).

¹⁸ Vale la pena recalcar que, siguiendo algunos análisis sobre el reconocimiento de los titulares minero, y los dueños de maquinaria que operan en el territorio sin título minero, parece que hay un origen común “todos son paisas” (testimonio 1, comunicación personal, 12 de diciembre de 2020). Lo paisa asemeja el sentido a lo extranjero y puede leerse en cuanto a su lugar de origen (Antioquia) o simplemente a sus rasgos físicos.

Para confirmar esta presencia administrativa cabe señalar que algunos de los proyectos mineros en el departamento fueron reconocidos como de interés nacional, es decir, su desarrollo se encuentra por encima de todo interés comunitario o social de los habitantes que ocupen el suelo a explotar (Alvarez 2017). Esta línea reitera la gubernamentalidad neoliberal que para Foucault debe ser entendida “no como ideología sino como racionalidad política [...] que obedece a la regla interna de la máxima economía” (Foucault 1988 citado en Arguello, 2015, pág. 86). De esta manera se confirma la industria en la que se han convertido los territorios étnicos (Rodríguez 2019) adicionando un distintivo extractivo global a la lectura tradicional del constitucionalismo multicultural que disfraza el mercado de las identidades como ocurre con la etnicidad.inc (Comaroff y Comaroff 2009)

Esta presencia neoliberal/ausencia del Estado, sumado a la inexistencia de programas de organizaciones no gubernamentales u organismos de cooperación internacional, no solo evidencia la muy mencionada paradoja del Estado multicultural (Bocarejo 2011), también dificulta la visibilidad internacional de las prácticas de despojo y de usurpación que ocurren en el territorio.

Respecto a lo micro, el resquebrajamiento del tejido social demuestra la transformación material y simbólica de las actividades productivas tradicionales, las cuales, al extinguirse, convirtieron la actividad minera en la necesidad más importante para la subsistencia del resguardo. Aunque existió y existe la explotación de platino y maderables, el oro se posicionó como la moneda de cambio más importante entre los resguardos y los consejos comunitarios¹⁹. En palabras de los habitantes “con el dinero que se saca del mazamorreo, algunas personas mejor comenzaron a comprar frutas, pescado bocachico y su cervecita en Quibdó, por eso se dejó de trabajar la tierra como antes” (Testimonio 5, comunicación personal, 3 de marzo de 2021).

Vale la pena señalar que el mineral obtenido desde la explotación ya sea de forma artesanal, o participando en los proyectos, no es reconocido monetariamente de forma justa para los mineros ya que su distribución implica un complejo aparato burocrático en el que, para su compra y venta, necesita un certificado de origen proveniente de un título minero legal²⁰.

¹⁹ Contrario a los intercambios anteriores en los que se generaban intercambios de comida fundamentalmente entre comunidades Embera.

²⁰ Por ejemplo, si el mercado de Quibdó valoriza el castellano de oro (medida utilizada para su comercialización) en 700,000 pesos, a la persona que lo extrae mediante el mazamorreo se le compra de manera informal en 500, 000 pesos. A la fecha de realizada esta investigación, el castellano (medida local para pesar el mineral que equivale a 4.6 gramos) oscila su venta formal en 800, 000 pesos colombianos en lo formal y 700,000 pesos colombianos en lo informal.

En cuanto a las intersecciones del resquebrajamiento social interno, es necesario dimensionar la vulnerabilidad de las infancias, las juventudes, y en todos los casos e independientemente de los grupos etarios al que pertenezcan, las mujeres. Como se observa en la segunda parte, las infancias y las juventudes comenzaron a presentar elevados niveles de desnutrición acompañadas de otras enfermedades comunes derivadas de la actividad minera como el paludismo o el dengue²¹ y coexistiendo con la multiplicación de violencias y riesgos al interior de la comunidad. Esta violencia se ha multiplicado, o por lo menos se ha hecho más visible, en los últimos diez años y, a reserva de algún posible análisis inferencial como lo han demostrado algunas investigaciones sobre violencia en comunidades indígenas (Comisión Naional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 2008), parecería haber una correlación positiva entre el consumo de alcohol en los hombres y la violencia de experimentada en la comunidad

Por último, es importante plantear la agencia del resguardo en contra de la actividad minera a la fecha de concluida esta investigación, tal y como ocurre con muchos otros grupos étnico-diferenciales en la región (Toro-Pérez, y otros 2011, Viana 2018). Pese a la supuesta aprobación de la consulta previa celebrada en 2009, en diciembre de 2020 las autoridades indígenas manifestaron la inconformidad con la continuación de estas prácticas principalmente por dos consecuencias: ambientales y de salud.

Ante el exterminio y la dependencia del mineral, estas exigencias de la comunidad pueden ser leídas como una cierta forma de agenciamiento político. Este agenciamiento es definido como la capacidad transformadora de los sujetos frente a cualquier ente en el campo de lo político. Esta actitud activa se manifiesta en el espacio de lo público y es contraria a la sujeción que cualquier esfera o estructura deliberativa ejerza sobre este (Mayarí 2011)

Sobre esta respuesta política es importante destacar una manifestación mayormente la población indígena, en palabras de un habitante la petición porque se detenga la minería es “de “indios” pues los “libres” han sido más mineros y ellos usualmente *negocean* con las empresas” (Testimonio 2, comunicación personal, 11 de diciembre de 2020).

Frente a las exigencias y denuncias de comunidades como el Guamo, la Agencia Nacional de Minas en Colombia ha implementado en los últimos años algunos requisitos institucionales para mitigar y

²¹ Además de los riesgos físicos derivados de la explotación que decantaron en pozos en los que se reproducen mosquitos y propagan la multiplicación de enfermedades.

reducir los riesgos derivados de los proyectos o actividades extractivas²². Aunque estas regulaciones vuelven esenciales la responsabilidad social de los agentes mineros (legales) desde la prevención y mitigación de los riesgos generados por su actividad, la responsabilidad social se presenta como una tecnología que posibilita la continuación de la explotación convirtiendo aquellos “apoyos” otorgados de forma asistencial²³ en una condición para la continuación del despojo.

Es así como el despojo en su forma tradicional, en la que intervienen algunos agentes y desplazan a los sujetos del territorio (Gilly y Roux 2009), pasa a un segundo plano pues frente a la efectividad del sedimento histórico y las regulaciones que hace el mismo Estado, la minería se convierte en un “mal necesario” (Testimonio 3, comunicación personal, 12 de febrero de 2021). Esta instauración ha trascendido incluso las subjetividades políticas de los habitantes. Hoy por hoy, aunque se manifiesta una posición política de “no más minería en la zona” (Testimonio 6, comunicación personal, 13 de enero de 2021), es impensable sobrevivir sin el mazamorreo.

A pesar de este emergente posicionamiento político, sostenerse sin el ejercicio minero es inviable ya sea como parte del ingreso económico de la comunidad, ya sea como actividad para “obtener algunas pepitas mediante en mazamorreo” (Testimonio 2, comunicación personal, 12 de febrero de 2021) y así posibilitar la compra de alimentos y otras actividades vitales para los sujetos masculinos como el consumo de alcohol.

Retos y limitaciones

Se reconocen algunos límites y retos de la presente investigación. En cuanto a la temporalidad, la autora y el autor reconocen el corto tiempo en el resguardo lo cual dificultó el acceso de entrevistas con algunos grupos etarios como lo son los “mayores”. En este sentido el idioma también operó como una limitante ya que mucha de la información tuvo que ser transmitida a partir de una traducción realizada de forma sincrónica con informantes que dominaban ambos idiomas. Por último, la autora y el autor reconocen los peligros que representa el desarrollo y el interés por publicar una investigación en un contexto en el que la minería mecanizada sigue presente e intenta seguir

²² Véase la sentencia SU-095 retomada por la Agencia Nacional de Minas para procurar la participación de las comunidades en las actividades o proyectos mineros.

²³ El asistencialismo es entendido como algún tipo de intervención por parte de entidades públicas o privadas para disminuir las consecuencias generadas por algún tipo de problema estructural. Esta acción está orientada a disminuir el impacto y no a resolverlo (Contreras 2014)

Voragine Revista Interdisciplinaria de Humanidades y Ciencias Sociales
Vol. 4 Núm. 7
ISSN 2425-5022, Agosto 2022, pp. 97-121.
www.revistavoragine.com

“trabajando”. Dicho lo anterior agradecemos a las personas que amablemente accedieron a brindar su testimonio.

Bibliografía

- Alvarez, Laura. 2017. «Minería, dinamismo y despojo.» *Revista Estudiantil Latinoamericana de Ciencias Sociales* (10): 1-18. https://relacso.flacso.edu.mx/sites/default/files/docs/2017-01/mineria_dinamismo_y_despojo.pdf.
- Arguello, Jessica. 2015. «La noción de gubernamentalidad de Foucault para analizar los derechos humanos.» *El Cotidiano* 194: 79-88.
- Bocarejo, Diana. 2011. «Dos paradojas del multiculturalismo colombiano: la espacialización de la diferencia indígena y su aislamiento político.» *Revista Colombiana de Antropología* 47 (2): 97-121.
- Bonefeld, Werner. 2012. «La permanencia de la acumulación primitiva: fetichismo de la mercancía y constitución social.» *Revista Theomai* 26. http://revista-theomai.unq.edu.ar/NUMERO_26/contenido_26.htm.
- Briones, Claudia, Lorena Cañuqueo, Laura Kropff, y Miguel Leuman. 2007. «Escenas del multiculturalismo neoliberal. Una proyección desde el Sur.» En *Cultura y Neoliberalismo*, de Alejandro Grimson, 265-299. Buenos Aires: Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales.
- Caicedo, Alhena. 2017. «Vida campesina y modelo de desarrollo: configuraciones de despojo/privilegio en el norte del Cauca.» *RCA* 59-89. https://revistas.icanh.gov.co/index.php/rca/issue/view/1/RCA%2053-1_PDF.
- Cano, Alexander. 2017. «Entre dragas y trasmallos: minería mecanizada y cambios en las actividades de pesca en comunidades negras de la cuenca media del río Atrato, Chocó, Colombia.» *Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico «John Von Neumann»* 14-111.
- Cano, Wilar. 2015. *Ríos en disputa. Minería, conflictos territoriales y comercio de oro en el Chocó (1907-1939)*. Medellín: Universidad de Antioquia.
- Cárdenas, Jaime. 2014. «La minería en México: despojo a la nación» *Cuestiones constitucionales* (28): 35-75.
- Carranza, Diego. 2018. *AA*. 9 de Agosto. <https://www.aa.com.tr/es/mundo/pueblos-indigenas-victimizadas-del-desplazamiento-y-la-migracion/1226093>.

- Castro, Juan. 2014. «Plan para el desarrollo minero y política del despojo.» *Publicaciones Revista Semillas*. 31 de Julio. <https://www.semillas.org.co/es/plan-para-el-desarrollo-minero-y-pol>.
- CEPAL. 2014. *Los pueblos indígenas en América Latina. Avances en el último decaimiento y retos pendientes para la garantía de sus derechos*. . Santiago de Chile: Comisión Económica para América Latina y el Caribe.
- CINEP; Tierra Digna; Unión Europea. 2015. *Alimentando el conflicto en Colombia: el impacto de la minería de oro en Chocó*. Documento de trabajo, Bogotá: Tierra Digna; ABColombian; CINEP/PPP; Unión Europea.
- Colectivo de Abogados. 2011. *Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo*. 2011 de Abril. <http://www.colectivodeabogados.org/la-guion-politica-minera-del-gobierno-santos/>.
- Comaroff, John, y John Comaroff. 2009. *Ethnicity Inc*. Chicago: The University of Chicago Press.
- Comisión interétnica de la verdad del pacífico. 2016. *Impactos étnico-territoriales del conflicto en el Chocó*. PNUD. <https://choco.org/wp-content/uploads/2019/11/Info-impactos-%C3%A9tnico-territoriales-del-conflicto-armado-en-el-Choc%C3%B3.pdf>.
- Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. 2008. *Informe general de la Consulta sobre Alcoholismo y Pueblos Indígenas*. México: CDI.
- Contreras, Andrés. 2014. *Concepción de un sujeto asistido en el programa Familias en Acción*. Bogotá: Fundación Universitaria los Libertadores.
- Damonte, Gerardo, y Gerardo Castillo. 2010. «Presentación: una mirada antropológica a las industrias extractivas en los Andes.» *Anthropologica* 28 (1): 5-19.
- Echeverry, Diana, y Sandra Díaz. 2016. «Minería auífera ilegal en el resguardo indígena Alto Andagueda.» *NOVUM JUS* 135-149. <https://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/16409/1/Miner%C3%ada%20aur%C3%adfer%C3%adlegal%20en%20el%20resguardo%20ind%C3%adgena%20Alto%20Andagueda.pdf>.
- Edelman, Marc, Carlos Oya, y Saturnino Borrás. 2015. *Global Land Grabs: History, Theory and Method*. Londres: Routledge.

- Gajardo, Jaime. 2015. «Pueblos indígenas.» *Eunomia. Revista en Cultura de la Legalidad* (9): 232-239.
- Gilly, Adolfo, y Rhina Roux. 2009. «Capitales, tecnologías y mundos de la vida: el despojo de los cuatro elementos.» En *Los condicionantes de la crisis en América Latina. Inserción internacional y modalidades de acumulación*, de Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO). Buenos Aires : CLACSO.
- Glosario Servidor. 2019. *Glosario Alicante*. 11 de Febrero. <https://glosarios.servidor-alicante.com/mineria/barequeo>.
- Godoy, Ricardo. 1995. «Muning: Anthropological Perspectives.» *Annual Review of Anthropology* 14: 199-217.
- González, Claudia. 2019. *Nocioes de legalidad en los actores de la minería de oro en Río Quito, Chocó. Una cuestión de río. Tesis para obtener el título de Magister en Estudios y Gestión del Desarrollo*. Bogotá: Universidad la Salle.
- Guaque Torres, César. 2018. «Dinámicas de acumulación por despojo en torno a la explotación minera en el paramo de Santurbán, departamento de Santander (Colombia).» *Via iuris* 1-23. <https://www.redalyc.org/jatsRepo/2739/273960279004/273960279004.pdf>.
- Güiza, Leonardo. 2011. «Perspectiva jurídica de los impactos ambientales sobre los recursos hídricos provocados por la minería en Colombia.» *Opinión Jurídica* 123-140.
- Harvey, David. 2005. *El "nuevo" imperialismo: acumulación por desposesión*. Buenos Aires: Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO).
- Kawulich, Barbara. 2005. «La observación participante como método de recolección de datos.» *Forum: Qualitative Social Research* 6 (2). <http://diverrisa.es/uploads/documentos/LA-OBSERVACION-PARTICIPANTE.pdf>.
- La Republica. 2021. «Cerca de 74% de la explotación ilegal de oro está concentrada en Chocó y Antioquia.» *La Republica*, 11 de febrero. <https://www.larepublica.co/economia/cerca-de-74-de-la-explotacion-ilegal-de-oro-esta-concentrada-en-choco-y-antioquia-3123428#:~:text=%E2%80%9CEl%20departamento%20con%20mayor%20presencia,concentrada%20en%20esos%20dos%20departamentos>.

- León, Claudia. 2009. «La Compañía Minera Chocó Pacífico y el auge del platino en Colombia, 1897-1930.» *Revista Uniandes: Historia crítica Edición especial* 150-164.
<https://revistas.uniandes.edu.co/doi/pdf/10.7440/histcrit39E.2009.08>.
- Luxemburgo, Rosa. 1967. *La acumulación del capital*. México: Grijalbo.
- Mayarí, Castillo. 2011. «Construyendo categorías políticas para pensar la agencia política en América Latina. Una reflexión sobre Arendt y Butler;» *VI Jornadas de jóvenes investigadores*. Buenos Aires: Instituto de Investigaciones Sino Germani, Facultad de Ciencias Sociales, universidad de Buenos Aires.
- Muñoz-Duque, Luz, Margarita Pérez, y Angie Betancur. 2020. «Despojo, conflictos socioambientales y violación de derechos humanos. Implicaciones de la gran minería en América Latina.» *Revista U.D.C. A. Actualidad y Divulgación Científica* 23 (1): 1-10.
doi:10.31910/rudca.v23.n1.2020.988.
- Observatorio Pacífico y Territorio. 2011. *El Territorio Indígena del Resguardo Alto Río Neguá, afectado por la explotación Minera*. 04 de Diciembre. <https://pacificocolombia.org/el-territorio-indigena-del-resguardo-alto-ro-negu-afectado-por-la-explotacin-minera/>.
- Ojeda, Diana. 2016. «Los paisajes del despojo: propuestas para un análisis de las reconfiguraciones socioespaciales.» *Revista Colombiana de Antropología* 52 (2): 19-43.
- Organización Internacional del Trabajo. 2001. *Pueblos Indígenas en América Latina y el Caribe*.
<http://www.ilo.org/indigenous/lang--es/index.htm>.
- Pérez, Gloria:. 1998. *Investigación cualitativa, retos e interrogantes. Técnicas y análisis de datos*. Madrid: La Muralla.
- Prado, Luis. 2010. «El hecho histórico y su historia.» *Anuario de Historia Regional y de las Fronteras* 15: 265-181.
- Regidor, Eduardo. 2001. «La clasificación de clase social de Golfhorpe: Marco de referencia para la propuesta de medición de la clase social del grupo de trabajo de la sociedad española de epidemiología.» *Revista Española de Salud Pública* 75: 13-22.
- Rodríguez, César. 2019. *Etnicidad.gov. Los recursos naturales, los pueblos indígenas y el derecho a la consulta previa en los campos sociales minados*. Bogotá: DeJusticia.

- Rodríguez, Hugo. 2015. «Reproducción ampliada del capital: Esquemas de Carlos Marx.» *Rebellion* 6-104. <https://www.rebellion.org/docs/210087.pdf>.
- Rodriguez, Martha. 1991. «Campaña Continental.» *Chasqui. Revista Latinoamericana de Ciencias Comunicación* 40: 80-83.
- Ron, José. 1977. *Sobre el concepto de cultura*. Quito: IADAP Cuadernos Culturales.
- Ruiz, Nubia. 2011. «El desplazamiento forzado en Colombia: una revisión histórica y demográfica.» *Estudios demográficos y urbanos* 26 (1). http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0186-72102011000100141.
- Ruíz, Nubia, Mercedes Castillo, y Karen Forero. 2018. *Geopolítica del despojo. Minería y violencia en Colombia*. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.
- Solozabal, Juan. 1984. «Una nota sobre el concepto de política.» *Revista de Estudios Políticos (Nueva época)* 137-163.
- Tamayo, Dora. 2012. *Teoría Política*. Tlalnepantla: Red Tercer Milenio.
- Toro-Pérez, Catalina, Julio Fierro, Sergio Coronado, y Tatiana Roa. 2011. *Minería, territorio y conflicto en Colombia*. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.
- United Nations. 2010. *United Nations Declaration on the Rights of Indigenous people*. Santiago, 01 de Marzo.
- Valencia, Sayak. 2010. *Capitalismo gore*. Melusina: Barcelona.
- Valladares, Laura. 2017. «El despojo de los territorios indígenas y las resistencias al extractivismo minero en México.» *journals Open Edition* 21-45. <file:///C:/Users/ASUS/Downloads/eces-2291.pdf>.
- Venegas, Julio, y Alhena Ciacedo. 2016. «Aproximaciones al despojo desde Colombia: Despojo y antropología hoy.» *Revista Colombiana de Antropología* 52 (2) (): 7-15. <https://revistas.icanh.gov.co/index.php/rca/article/view/29/26>.
- Ventura, Luis. 2018. *Minería y derechos de los pueblos indígenas en América Latina: la disputa por el territorio en Raposa Serra do Sol. Tesis doctoral*. Madrid: Universidad Complutense de Madrid.

- Viana, Ricardo. 2018. «Minería en América Latina y el Caribe, un enfoque socioambiental.» *Revista U. D. C. A Actualidad y divulgación científica*. doi:10.31910/rudca.v21.n2.2018.1066.
- Villa, Viviana, y Giovanni Franco. 2013. «Diagnóstico minero y económico del departamento de antioquia.» *Boletín Ciencias de la Tierra* 125-134.
- Von Wobeser, Gisela. 2011. «Los indígenas y el movimiento de Independencia.» *Estudios de cultura nahuátl* 42: 299-313. <http://www.scielo.org.mx/pdf/ecn/v42/v42a16.pdf>.